
LA NUEVA PROSA: IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN LA PRENSA DIGITAL ESCRITA BOLIVIANA

THE NEW PROSE: IMPACT OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE BOLIVIAN WRITTEN DIGITAL PRESS

Análisis estilométrico y probabilístico de la huella algorítmica (2021-2026)

Stylometric and probabilistic analysis of the algorithmic footprint (2021-2026)

Cómo citar el artículo:

Valda-Flores, A. A. (2026). La nueva prosa: Impacto de la inteligencia artificial generativa en la prensa digital escrita boliviana. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20470686>

Arold A. Valda-Flores

Investigador Independiente. Cochabamba, Bolivia.

aroldvalda@proton.me

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1280-5663>

RESUMEN

Introducción: Los medios de comunicación digitales escritos experimentan un impacto por herramientas de Inteligencia Artificial generativa (IAg) con una pérdida de no solo humanización del relato, sino la pérdida de identidad en la época Post-IA.

Metodología: Se realiza un análisis estilométrico y de probabilidad a un corpus agregado de 2445 artículos publicados por 7 medios digitales bolivianos (*Opinión, Red Uno, Unitel, Los Tiempos, El Diario, El Deber y Agencia Boliviana de Información*) en el rango 2021-2026 con métricas de estilometría (TTR, Longitud de Oración, Densidad Léxica) y logarítmicas (Perplexity, Log-likelihood) **Resultados:** Se identifican afectaciones en categorías flexibles (Cultura y Sociedad), preservación en categorías técnicas (Economía y Política) y mejoras en categorías sin alta concentración métrica (Deportes). Se identifican tipos de adopción de IA, incluyendo el colapso estilístico, la co-autoría deshumanizada y la prosa híbrida. **Discusión:** Con base en tendencias continuas por cada diario a lo largo del tiempo, se destaca la resiliencia de ciertos medios de comunicación a perder su identidad escrita frente a corporaciones transmedia que la sacrifican en búsqueda de inmediatez y viralidad.

Conclusiones: El estudio concluye que el impacto de la IA genera afecta en distintos grados a los medios, pero converge irreversiblemente en la homogeneización del discurso escrito; ningún entorno de prensa actual logra mantenerse estadísticamente intacto después de la inclusión de herramientas de IA en su redacción.

Palabras clave: periodismo sintético; inteligencia artificial generativa; estilometría computacional; huella híbrida; sesgo lingüístico digital; prensa boliviana.

ABSTRACT

Introduction: Written digital media outlets are experiencing a structural transformation due to the mass adoption of Generative Artificial Intelligence (GAI) tools. In the post-AI era, this phenomenon has placed newsrooms on shifting trajectories that threaten not only the humanization of journalistic narrative but also the preservation of editorial identity and stylistic footprint. **Methodology:** This study performs a computational stylometric and linguistic probability analysis on an aggregate corpus of 2,445 articles published by seven Bolivian digital media outlets (*Opinión, Red Uno, Unitel, Los Tiempos, El Diario, El Deber, and Agencia Boliviana de Información*) between 2021 and 2026. Traditional vocabulary richness and complexity metrics (TTR, average sentence length, and lexical density) were evaluated in correlation with probabilistic variables extracted from large language models (Perplexity and Log-likelihood). **Results:** The findings reveal critical alterations in historically flexible sections (Culture and Society), expressed through a collapse in their original statistical dispersion. Conversely, technical areas (Economics and Politics) show a pre-existing mimetism with high metric concentration, while the Sports section exhibits artificial lexical expansion driven by optimized prompting strategies. Furthermore, three distinct archetypes of AI adoption were identified: stylistic collapse, dehumanized co-authorship, and hybrid prose of resistance. **Discussion:** The longitudinal analysis demonstrates continuous automation trends over time, highlighting the resilience of certain newsrooms to preserve their written identity against transmedia corporations that sacrifice their editorial style in pursuit of digital immediacy and viral engagement. **Conclusions:** This study concludes that while the impact of GAI affects media outlets to varying degrees, it irreversibly converges into a generalized algorithmic homogenization and neutralization of national journalistic discourse; no current press environment manages to remain statistically intact following the integration of AI tools into its news writing workflows.

Keywords: synthetic journalism; generative artificial intelligence; computational stylometry; hybrid footprint; digital linguistic bias; bolivian press.

1. INTRODUCCIÓN

La redacción digital contemporánea se encuentra en una etapa de integración algorítmica que es impulsada mediante la automatización de los procesos informativos; estos procesos van desde el periodismo de precisión asistido por Modelos Grandes de Lenguaje (LLM) hasta la producción algorítmica masiva hecha por Inteligencia Artificial Generativa (AI /IA). En los casos de redacción asistida se usa la capacidad de Generación de Lenguaje Natural (NLG) que convierte los datos estructurados en noticias con intervención humana parcial o minimal.

En Bolivia el estudio de este fenómeno se presenta como una adopción en diferentes rangos, en su mayoría limitado por recursos económicos, material computacional y alfabetización digital, donde las redacciones empiezan a integrar las herramientas generativas para producir una redacción “híbrida” de noticias, en algunos casos produciendo una “*Autoría Fantasma*” donde lo redactado por los LLM no solo asisten, sino empiezan a reemplazar la identidad de el autor e incluso afecta los procesos de redacción no asistida, expandiendo su alcance más allá de lo digital hacia un nuevo estilo de redacción académica humana híbrida (Valda-Flores, 2026).

Ante este cambio detectado en la redacción académica boliviana, es pertinente que se registre el impacto de esta tendencia híbrida en los medios de comunicación digitalizados, que peligrosamente, se dirige hacia una prosa algorítmica homogénea y estandarizada.

1.1 El periodismo sintético y el modelo I-T-O en la actualidad

La definición de periodismo sintético/algoritmo sigue el modelo tradicional de *Input-Throughput-Output (I-T-O)*; los datos electrónicos (*Input*) son procesados mediante reglas lingüísticas y estadísticas (*Throughput*) y se genera un texto final (*Output*) (Dörr, 2016, p.701). Este modelo es el que da origen a los “*medios sintéticos*”; redacciones digitales que publican contenido multimedia que se ejecuta por algoritmos, sin la participación de periodistas en la redacción de los mismos; las variables a tomar en cuenta destacables según Dörr (2016) son:

- Selección Léxica: Que palabras y contenidos se usan para redactar
- Expresiones de referencia: Las entidades de redacción
- Selección sintáctica: Ver las estructuras en las oraciones generadas
- Agregación: Cuántos mensajes se expresan en cada oración

Los modelos de redacción sintáctica históricos han representado desafíos éticos sobre la responsabilidad y transparencia de los medios de comunicación.

Peña-Fernández et al.(2023) trae el concepto de redacción sintética a la actualidad y lo recontextualiza con el uso de los LLM y la IA, evalúa el rol del periodista como “*mediador*” entre los contenidos automatizados a lo largo de todos los avances tecnológicos, concluye que el periodista debe mantenerse como intermediario y que “ se requiere una aproximación (...) que supere los enfoques meramente tecnológicos, y abordar retos como la calidad y la transparencia, el respeto a la privacidad y la lucha contra los desórdenes informativos, y el desarrollo social” (Peña-Fernández et al. 2023, p.9)

1.2 El sesgo lingüístico digital como factor de riesgo

La implementación de IA en distintos aspectos de redacción periodística conlleva el riesgo de un Sesgo Lingüístico Digital (SLD), que es un híbrido producido por la predominancia del inglés en la etapa de entrenamiento del LLM, que fuerza a los redactores en español a simplificar o a neutralizar términos de su expresión cotidiana. Quien identifica este proceso es Muñoz-Basols et al. (2024), y Seto et.al (2025) confirma que un LLM multilingual tiene una predominancia a ser entrenado

por inglés "...the largest sources of data are English and even other high resource languages such as German, French, Chinese, and Korean contain 10-50x less data." [...las fuentes de datos más grandes están en inglés e incluso otros idiomas de altos recursos como el alemán, francés, chino y coreano contienen entre 10 y 50 veces menos datos] (Seto et al., 2025, p.2) y el Sesgo Lingüístico se debe no solo a la cantidad de datos en inglés, sino a la poca calidad en los datos multilingüales de los otros idiomas, incluido el español.

Este sesgo es aplicado en los modelos actuales (Chat GPT, Gemini, Claude, Perplexity, etc) y afecta directamente a la epistemología del periodismo y a su legitimidad como medio de información; ya que favorece la objetividad mecánica por encima de un análisis crítico y más importante, contextual y cultural.

1.3 El análisis estilométrico combinado en la época de la IA

Trabajos anteriores (Valda-Flores, 2026; Gutiérrez Gómez, 2024; Burrows, 2002) aplican elementos de Estilometría intrínsecos a texto redactado por humanos o Inteligencia Artificial. Los elementos como la Riqueza Léxica (TTR) y la Variedad Sintáctica (STD) permiten identificar cambios de estilo dentro de un corpus de redacción. Valda-Flores (2026) concluye que la redacción algoritmo tiende a la homogeneización, mostrando una convergencia de el TTR en los artículos de academia bolivianos de la actualidad, y una caída en la desviación estándar de la longitud de oraciones.

A las variables estilométricas se le añade la *densidad léxica*, que controla que tanto "significado" tiene el texto mediante la fórmula: (Palabras de contenido: Sustantivos, Verbos, etc) / Total de palabras [tokens].

Otra alternativa de análisis más orientado a los LLM es el análisis de probabilidad estilística. En este análisis se usan modelos como GPT-2 o mGPT (Shliazhko et al., 2022) para calcular variables definidas entre las que destacan: Perplexity (Perplejidad) y Log-likelihood (Log-verosimilitud)

1.3.1 Perplexity

Beresneva (2016) la define como una propiedad estadística que evalúa la probabilidad de que una secuencia de palabras haya sido redactada por humanos; también señala que los textos sintéticos hechos por computadoras exhiben valores anómalos o predecibles según el modelo de generación usado. Hashimoto et al. (2019) lo incluye en su modelo de evaluación estadística, convirtiéndose en pionero de capturar la diversidad y ajuste de modelos de IA generativos.

La Perplexity predice la siguiente palabra en una secuencia de palabras. Una Perplexity baja indica que el texto es altamente predecible para el modelo, lo que orienta a que es producido por IA. Y una Perplexity alta indica que el texto contiene redacción menos obvia o un vocabulario más variado y no predecible (contextual/cultural)

1.3.2 Log_Likelihood

Hashimoto et al. (2019) ponderan la calidad y la diversidad de los textos que analizan y computan cada palabra individual, dando lugar a el Log-likelihood; que se define como la probabilidad de observar una secuencia completa de texto en los parámetros de un modelo lingüístico específico. Esto evalúa qué tan aceptable o "probable" es, no solo la siguiente palabra, sino, una frase, en el sistema de inteligencia artificial. Se expresa en números negativos, si el resultado del proceso es un número cercano a cero indica una alta probabilidad a ser producido por el modelo de IA, y si es un número negativo lejano indica que el texto no sigue la distribución estadística del modelo de IA.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Analizar el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IA) en la redacción y estilo de prensa digital boliviana (Unitel, Red Uno, Opinión, Los Tiempos, El Diario, El Deber, Agencia Boliviana de Información) en el rango de fechas (2021-2026), mediante el uso de métricas estilométricas tradicionales y variables probabilísticas de modelos de IA para mapear la huella y el grado de automatización e impacto en el ámbito periodístico nacional.

2.2 Objetivos Específicos

- Cuantificar los niveles tradicionales de riqueza léxica (Type Token Ratio) y complejidad sintáctica (Avg_sent_len, Densidad Léxica) en una selección de noticias publicadas por los 7 medios digitales antes y durante la adopción masiva de herramientas de IA.
- Medir los niveles de Perplexity (Perplejidad) y Log-likelihood (Log-verosimilitud) del corpus seleccionado para identificar patrones de cambio estadísticos característicos en los textos asistidos por IA.
- Comparar el comportamiento de redacción entre los 7 medios de comunicación estudiados para determinar diferencias entre el uso de la IA en función de la naturaleza de el medio

3. METODOLOGÍA

La extracción de datos se realizó de manera semi-automática. Se usó búsqueda por rango de fechas en indexadores para encontrar artículos de cada medio de comunicación y un script en Tampermonkey para extraer información del artículo por Diario: Título, Lead, URL, Fecha, Contenido y Categoría. Para la asignación de categoría se usó equivalencias en términos para clasificar cada artículo en: Sociedad, Economía, Política, Cultura, Internacional y Uncategorized (Sin categoría), se evitaron artículos de opinión para no inflar el dataset. Se procedió con una limpieza manual del corpus y asignación de categoría a algunos artículos de manera manual. Se exportaron los 7 conjuntos de datos de cada diario con scripts de python, produciendo un archivo .json por cada medio de comunicación. En totalidad se obtuvo un corpus de 1055 textos escritos en la época Pre-IA y 1390 textos escritos en la época Post-IA. Contrario a la tendencia de otros estudios, se determinó colocar

la época Post-IA a partir de Mayo 2023 debido a la demora en adopción que las nuevas tecnologías presentan en los medios de información.

Se utilizaron las librerías `numpy` y `spacy` para realizar un análisis lingüístico usando el modelo `es_core_news_lg`. En base a esto se extrajeron las variables de cada artículo: `TTR`, `Avg_sent_len` y `lexical_density`. Posteriormente se realizaron análisis estadísticos comparativos por categoría, diario y tiempo de publicación y se exportó los datos agregados en formato `json`.

Paralelamente a este análisis en base a los mismos datos de el corpus se usaron las librerías de `torch` y `transformers` junto con el modelo de `ai-forever/mGPT` para el análisis de probabilidad y `Perplexity`. Se extrajeron las siguientes variables de cada artículo: `Perplexity` y `Log-likelihood`; en base a estos datos se realizaron análisis estadísticos similares a la etapa previa y se exporto los datos agregados en formato `json`.

El código usado para este análisis se puede encontrar en el siguiente repositorio de Github: <https://github.com/elMuso/RsrchPap2>

Con los datos del análisis estilométrico y de probabilidad se usaron las librerías de `matplotlib`, `pandas`, `numpy` y `seaborn` para realizar comparativas entre los datos y exportar selecciones de algunos en formato gráfico.

4. RESULTADOS

4.1 A nivel general

Se identificó una clara tendencia en todos los medios de comunicación en la época Post-IA. El análisis computacional reveló una transición sistematizada hacia un ecosistema de redacción automatizada en todos los medios analizados.

En la Figura 1, se observa el decrecimiento de la `Perplexity` en los 7 medios digitales sin excepción; en particular los medios `El Deber` (15.98 a 14.45), `El Diario` (15.80 a 13.74) y `Los Tiempos` (16.93 a 15.31) muestran una caída pronunciada en sus niveles de perplejidad. Estos hallazgos muestran una predictibilidad elevada en la época Post-IA.

La `Log-likelihood` corrobora los resultados de el análisis de `Perplexity`, en todos los casos el valor se aproxima a cero, casos destacables son `Red Uno` (-2.75 a -2.61) y `El Diario` (-2.71 a -2.49); indicativo de que la redacción en noticias contemporáneas se empiezan a situar en áreas de mayor probabilidad estadística en los modelos LLM, y confirmando las tendencias esperadas por Muñoz-Basols et al. (2024). El español enriquecido de los medios de comunicación presenta la tendencia a una convergencia de español "*neutro*" sintético.

Las métricas de `TTR` y `Lexical Density` presentan una contratendencia a trabajos similares en el área. Valda-Flores (2026) identifica un colapso de `TTR` en trabajos de redacción académica, mientras que la redacción periodística actual presenta una estabilidad e incremento de la metrica en medios como `El Diario` (0.530 a 0.548) y `Los Tiempos` (0.504 a 0.529); el contexto de redacción y la optimización para

herramientas de búsqueda aplicadas al periodismo añaden palabras (sustantivos y adjetivos) algoritmos en base a los datos de entrenamiento. En correlación con la Perplexity y Log-likelihood se muestra una dirección hacia una densidad léxica de palabras estables pero bajo una redacción predecible, monótona y sin ritmo natural.

Figura 1.

Varianza de 5 métricas en el corpus global: Perplexity, Log-likelihood, TTR, Lexical Density y avg_sent_len.

Fuente: Elaboración Propia

El cambio de redacción también afecta a la longitud promedio de oraciones; el ritmo periodístico varía en base al medio. En medios de alta producción como Red Uno la longitud de sus enunciados cae de 33.63 a 30.32, como en la Agencia Boliviana de Información (ABI) de 38.53 a 35.68. Otros casos como Unitel muestran una tendencia inversa de 31.37 a 32.51.

El único medio institucional (ABI), presenta los niveles más bajos de perplejidad en el periodo Post-IA (12.48); esto refleja una clara adopción estandarizada de plantillas o asistentes que deben procesar los comunicados oficiales en serie, lo que resulta en un discurso predecible por el algoritmo. Los medios tradicionales (*El Diario, El Deber, Los Tiempos, Opinión*) presentan una caída neta de perplejidad y aplanamiento de Log-likelihood, lo que indica que los medios se han convertido en dependientes de herramientas de optimización, corrección y redacción generativa, perdiendo su estilo histórico.

4.2 Resultados por categoría

Figura 2.

Varianza de 4 métricas en categorías: Perplexity, Log-likelihood, TTR, Lexical Density y avg_sent_len.

Fuente: Elaboración Propia

Se observan tendencias similares en la Figura 2; en la mayoría de categorías

históricamente densas en redacción (*Cultura, Economía, Internacional, Sociedad*) el TTR disminuye en el periodo Post-IA. La categoría de deportes (Sports) sube significativamente el TTR en el periodo Post-IA (0.577 a 0.605); la redacción incluye un glosario más técnico y variado comparado a la redacción manual Pre-IA.

En categorías de contenido general o ensayístico la Perplexity se ve reducida: 17.45 a 13.96 en Cultura, 16.15 a 13.88 en Sociedad, y 15.08 a 13.78 en artículos no categorizados. El texto se ha vuelto más predecible y uniforme en la época Post-IA, los textos escritos con asistencia de LLM producen artículos más estandarizados, corroborados por el aumento en los valores de Log-likelihood, cuya mayor estandarización ocurre en la sección Cultura, un pilar histórico en la redacción Boliviana.

El análisis por densidad léxica por categoría revela una nueva tendencia no identificada en el análisis por diario; en todas las categorías analizadas, la densidad léxica aumenta en el periodo Post-IA. El incremento de la densidad léxica indica que los artículos se encuentran más "cargados" de términos y adjetivos complejos; se compacta la información y se reduce el uso de los conectores informales de estilo humanizado. El mismo análisis revela que en todas las categorías, la longitud promedio de oraciones *avg_sent_len* disminuye sin excepción, con caídas drásticas en áreas complejas como Economía (38.38 a 36.01 palabras) e Internacional (34.85 a 31.58).

4.3 Relación entre variables

Figura 3.

Longitud de oración comparada a otras métricas: Log-likelihood, Perplexity, lexical_density

Fuente: Elaboración Propia

Aunque se presenta una tendencia a la brevedad en la longitud de oración en la Figura 2, la Figura 3 muestra una no relación entre esta métrica y el resto; la relación con el Log-likelihood es de $r=0.0004$, nula, lo mismo ocurre con Perplexity y densidad léxica. Con base a esa información es demostrable que la longitud de una oración no determina si el texto es algorítmico o no, y no funciona como métrica predecible. Aun así, la nueva redacción favorece longitudes cortas de oración que pueden estar influenciadas por factores externos. Relaciones similares se observan entre variables pares como Densidad Léxica / Perplexity y TTR vs Perplexity.

Figura 4.

Densidad Léxica vs. TTR

Fuente: Elaboración Propia

Se identificó una correlación positiva en la Figura 4 ($r=0.2524$). Mientras el autor tiende a usar un vocabulario más rico y variado, incrementa la proporción de palabras con significado. Esta tendencia es natural en redacción de prosa humana y algorítmica.

La Figura 5 revela la relación directa que existe entre la Perplexity y log likelihood, con una correlación de $r= -0.9432$. Una relación negativa casi perfecta (-1.0) es indicador de que mientras la perplejidad de un texto disminuye, su Log-likelihood aumenta. La mayoría de artículos convergen en la mitad del gráfico.

Figura 5.

Perplexity vs Log-likelihood

Fuente: Elaboración Propia

4.4 Comportamiento por categorías.

Figura 6.

Gráficos por categoría en las épocas Pre y Post IA: Culture, Society, Uncategorized, International

Fuente: Elaboración Propia

El cruce de datos entre eras Pre y Post IA basado en categorías revela un cambio estructural en redacción y un análisis en redacción humana histórica. La correlación de Perplexity y Log-likelihood es esperada, pero los comportamientos estilo métricos son diferenciados en la Figura 6.

Las tres categorías más afectadas por la irrupción de la IA generativa son: Cultura, Sociedad y Uncategorized; en cultura la Perplexity media cambia de 17.45 a 13.96, el Log-likelihood se reduce de -2.82 a -2.588, el valor máximo de Log-likelihood Post-IA es -0.3212. La categoría sociedad baja de 16.15 a 13.88, con un Log-likelihood máximo de -0.5266. Los artículos no categorizados también presentan la caída de perplejidad media observada.

En la categoría internacional, el Log-likelihood colapsa de manera profunda. Esto indica una inyección de artículos con valores algoritmos altamente inusuales, creando pequeñas extensiones en la cola derecha de muchos de los gráficos y repartiendo los artículos a lo largo de distintos valores, lo que ocasiona que la punta pronunciada de

la época Pre-IA se pierda en los artículos de Cultura y Internacional, y aparezcan pequeñas excitaciones en la cola derecha de la distribución.

Figura 7.

Gráficos por categoría en las épocas Pre y Post IA: Economy, Politics

Fuente: Elaboración Propia

Los datos de Economía y Política revelan una estabilidad constante aparente; la Perplexity de Economía se mueve de 12.73 a 12.84, el log likelihood se mantiene de -2.51 a -2.52, su ttr se congela en 0.52. Política varía en Perplexity de 14.29 a 14.11. Esta estabilidad se debe a muchos factores, entre ellos que la prosa humana en estos campos es altamente predecible en la época Pre IA.

Esto demuestra que la redacción histórica boliviana en los campos de Economía y Política se basa en metodologías rígidas, clichés discursivos y vocabularios fijos (correlacionado con el TTR más bajo de 0.52). Los textos generados con IA se mimetizan a la perfección con el estándar humano bajo una perplejidad reducida y un alto uso de normalización terminológica.

Un análisis gráfico muestra que esta estabilidad se rompe en el análisis de la curtosis de la Perplexity, que en Política pasa de 0.37 a 20.11 en la era Post IA. En Economía la curtosis de el avg_sent_len pasa de -0.24 a 13.26, revelando un fenómeno de concentración.

En este fenómeno, los autores mantienen sus oraciones y perplexities en el rango histórico de manera intuitiva, pero un grupo de ellos generan textos con oraciones extremadamente largas (max 101.5 en Política y 101.25 en economía), que actúan como outliers.

Figura 8.

Gráficos por categoría en las épocas Pre y Post IA: Sports

Fuente: Elaboración Propia

De todas las categorías, la que presentó cambios más drásticos fue la de Deportes. El vocabulario usado en la época Post-IA aumenta de manera significativa de 0.5771 a 0.6058, en todas las categorías este fenómeno no se encuentra presente. La curtosis de el gráfico de el TTR pasa de -0.32 a 2.72, y su asimetría se vuelve más negativa. Los textos producidos en la sección deportes van en torno a el nuevo valor de TTR.

Esto puede deberse a el uso de la IA como asistente en base a prompts de cambio de estilo (Ej: "Añade términos sofisticados" , "Escribe de forma elocuente", "Escribe como un relator profesional de deportes") lo que presenta una estandarización extrema de un vocabulario histórico que ya no se encuentra presente.

4.5 Comportamiento por diario.

Si bien el análisis se centra en el macro análisis de la redacción periodística, un análisis en base a diario y contexto muestra características adicionales compartidas. Las tendencias establecidas no se mencionan por brevedad, como la tendencia negativa entre Perplexity y log likelihood ya documentada en los resultados previos.

4.5.1 Agencia Boliviana de Información

El corpus institucional de la Agencia Boliviana de Información tiende a la estandarización léxica y estabilidad en la época Post-IA; como se ve en la Figura 9, existen meses con una Perplexity alta como en febrero de 2024, pero el resto de meses, en particular desde abril 2024 a inicios de 2025 presentan una etapa de transición que baja la perplejidad en 2026, llegando a su punto más bajo en Junio de 2025, una etapa que marca el TTR más bajo y una elevación inusual en la longitud

de oración en los 5 artículos analizados de ese mes. La densidad léxica no cambia radicalmente y se mantiene en un rango de 0.50 a 0.54 con una elevación a inicios de 2026 inusual, acompañada por una caída de Perplexity y aumento de TTR.

Figura 9.

Tendencias Compartidas Mensuales - ABI

Fuente: Elaboración Propia

El TTR se muestra oscilatorio en la época Pre-IA y converge con la llegada de la IA, con una caída de mayo a junio de 2023, y una posterior elevación y estabilización posterior.

La longitud de oración tiende a la estabilización a partir de abril de 2023, lo que valida empíricamente el rango de tiempo en demora de la adopción de herramientas de IA a esa fecha en este medio de comunicación, con promedios mensuales por debajo de las 30 palabras se muestra una redacción más corta, y cuando aumenta longitud, las demás métricas colapsan.

4.5.2 El Deber

En la Figura 10 el corpus de El Deber muestra un quiebre en la perplejidad del diario en junio de 2023, seguido por el bajo más histórico en octubre de ese año (10.84), seguido por un repunto de perplejidad en abril de 2024 mostrando un posible impacto, adopción y uso heterogéneo de herramientas de redacción asistida.

El TTR destaca en noviembre 2023 junto con un aumento en la perplejidad y cae en diciembre de 2023 y febrero de 2024 para presentar una estabilización de larga duración. La densidad léxica se muestra plana con un ligero aumento a finales de 2025.

Figura 10.

Tendencias Compartidas Mensuales - El Deber

Fuente: Elaboración Propia

La longitud de oración es anómala, pasa de presentar picos de cambio a una estabilización directa en enero de 2023, esto indica una temprana adopción de redacción sistemática, con una inflación ligera en diciembre de 2025 y una alta inflación estructural en julio de 2025 que coincide con un aumento de Perplexity y TTR.

De el corpus una cantidad de artículos muestra fuerte automatización sintética y otros artículos muestran un entorno de co-redacción sofisticado y adelantado.

4.5.3 El Diario

En la Figura 11, el análisis de El Diario muestra una caída notable de perplejidad en múltiples meses, con el pico más inferior en junio de 2025 (9.64), con textos demasiado alineados a patrones algorítmicos.

El Log-likelihood alcanza mínimos de -2.80 a -2.90 con un pico en junio de 2025 (-1.96), lo que indica una reducción de originalidad estilística atribuible a modelos generativos.

La densidad léxica mantiene la tendencia a estabilidad, lo que indica que el contenido tiene la misma carga de información, pero el orden es más predecible.

El TTR muestra un nivel de sofisticación con unos cuantos valles bajos como en febrero de 2024 y un pico máximo en Noviembre de 2025 (0.616) acompañado de una longitud de oración y densidad léxica histórica y un aumento leve de Perplexity.

La longitud de oración no presenta un impacto tan directo con eventos aislados como enero de 2025 y noviembre de 2025. El impacto en este diario es evidente en la probabilidad de el algoritmo, los artículos escritos con IA se han vuelto más predecibles.

Figura 11.

Tendencias Compartidas Mensuales - El Diario

Fuente: Elaboración Propia

4.5.4 Los Tiempos

En Los Tiempos, como muestra la Figura 12, la Perplexity se estabiliza y desciende el promedio; lo que indica una transición hacia una redacción peligrosamente homogénea y predecible, el factor humano visto en el resto de diarios es casi imperceptible aquí y el texto pasa de una co-redacción a una co-autoría, la relación directa con el Log-likelihood refuerza la hipótesis de uso de IA.

La densidad léxica repite el patrón de estabilización. El TTR presenta una tendencia ligera a el aumento de 0.50 a 0.56, con una caída en Febrero de 2025.

La longitud de oración mantiene un promedio general pero muestra un cambio editorial que se iba estabilizando desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2023, seguido de fluctuaciones acompañadas por otras métricas.

Figura 12.

Tendencias Compartidas Mensuales - Los Tiempos

Fuente: Elaboración Propia

4.5.5 Opinión

En la Figura 13 Opinión presenta una perplejidad relativamente estable Pre-IA, pero una extrema estabilización en los rangos históricos en una época Post-IA; se observan repuntes aislados y una tendencia a caer a final de el periodo 2025-2026, con mínimos históricos en marzo 2025 (11.66) y junio 2025 (14.03). La distancia entre la Perplexity y el Log-likelihood (con excepción de 2 puntos) indica una homogeneización de estilo de redacción con modificación humana; los textos se alinean más a estructuras sintácticas pero mantienen elementos de redacción humana y cierta identidad editorial.

La densidad léxica mantiene su tendencia a aplanarse, con un repunte inusual hasta la fecha de Enero 2024 acompañada de un incremento de TTR y Perplexity y una caída intensa de Log-likelihood inusual en toda la historia de el diario. El TTR se mantiene relativamente estable en toda la historia de el diario con una volatilidad entre noviembre 2023 a marzo de 2024, lo que indica un cambio de redacción, personal, o editorial. En mayo de 2023 se presenta un aumento de longitud de oración atípica en la historia de el diario lo que indica un choque estilístico de redacción seguida de una estabilización como modo de adopción de redacción sintáctica.

Figura 13.

Tendencias Compartidas Mensuales - Opinión

Fuente: Elaboración Propia

4.5.6 Red Uno

Figura 14.

Tendencias Compartidas Mensuales - Red Uno

Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 14, Red Uno presenta una degradación temporal de Perplexity y Log-likelihood total, la tendencia es a la baja y ha alcanzado mínimos históricos que indican una pérdida de control e identidad editorial total. Al contrario de otros medios, este no ha mantenido su huella estilística y la ha sacrificado por un aumento leve en densidad léxica y estabilización de su TTR.

La estructura informativa densa se ha vuelto la norma, bajo una adopción de plantillas de generación sintácticas. La longitud de oración cae estrepitosamente a partir de Marzo de 2024 lo que muestra un abandono de redacción con oraciones extensas hacia una estructura corta, legible, viral y directa, con textos optimizados y en co-autoría de LLM.

Esto se puede atribuir a la naturaleza del medio, que como funciona en television digital, publica sus notas en base al contenido audiovisual y extractos de sesiones televisivas que producen

4.5.7 Unitel

Figura 15.

Tendencias Compartidas Mensuales - Unitel

Fuente: Elaboración Propia

Por último, la Figura 15 muestra a Unitel, el segundo medio televisivo. Al igual que Red uno muestra una caída de promedio de Perplexity a 11.95, con una estabilización y tendencia a la baja en meses posteriores. Su lenguaje se ha homogeneizado y vuelto semi-dependiente de la IA.

Por otro lado, el Log-likelihood mantiene una distancia mayor que la competencia, con una tendencia a subir, lo que indica una ligera resistencia o control editorial sobre el contenido generado por IA que poco a poco se va perdiendo con el tiempo.

La densidad léxica se muestra estable, siguiendo la tendencia. El TTR no se desplomó drásticamente como en los otros casos, lo que indica una curaduría de prompts destacable hasta ahora, esto puede deberse al control editorial o a un personal altamente capacitado en producción de noticias generadas. La IA de Unitel usa un vocabulario amplio y variado pero con estructuras predecibles y repetitivas.

La longitud de oración se estabiliza, lo que muestra una regulación y combinada con el resto de métricas una evolución hacia una redacción propia estilística, lo que denominaríamos "*huella híbrida*" de redacción.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

5.1 Tendencia hacia la homogeneización periodística

Los resultados evidencian una realidad dinámica. Los cambios en los indicadores algorítmicos de Perplexity y Log-likelihood muestran una transición hacia una prosa algorítmica uniforme. El español característico y estadístico de los medios de comunicación nacionales se ha neutralizado y se alinea más con lo producido por los LLM.

Investigaciones locales, como la de Valda-Flores (2026) muestran una contra tendencia; mientras que en los trabajos académicos el TTR cae en la época Post-IA, en el periodismo el TTR y la densidad léxica se estabilizan e incluso aumentan en ciertos casos; los diarios experimentan un aumento de descriptores, adjetivos, y palabras optimizadas para los motores de búsqueda (*SEO*) característicos de los LLM.

Este cambio y aparente mejora viene con un sacrificio del ritmo natural de redacción, reflejada en una reducción de la longitud de oración en casi todas las categorías analizadas, provocadas por el Sesgo Lingüístico Digital de los modelos.

5.2 Comportamientos y Tendencias anómalas

Las áreas más flexibles históricamente, como Cultura y Sociedad, cargadas de jerga y términos culturales, se convierten en las más vulnerables al cambio en la época Post-IA, perdiendo por completo su dispersión estadística original.

Áreas más técnicas en redacción como Economía y Política mantienen sus rangos de redacción, lo que sorprendentemente indica que su redacción ya era tan predecible y monótona en la época Pre-IA y que los modelos están entrenados en textos similares; esto genera un acoplamiento de alta concentración con picos no antes vistos, mientras las métricas se mantienen.

La categoría "Deportes" es el único caso donde se identificó una mejora indudable de redacción con un prompting (set de instrucciones LLM) óptimo. Esto refleja el uso de IA como expansor estilístico.

5.3 Fenómenos Emergentes en Medios Digitales Escritos

Con base en los resultados por diario se identifican tres arquetipos de diarios en la época Post-IA.

5.3.1 Colapso estilístico periodístico

Los diarios Red Uno y ABI presentan una peligrosa tendencia a asemejarse. Red Uno sacrifica su huella estilística Pre-IA a cambio de una inmediatez transmedia; enfocándose en publicar textos cortos, de alto impacto, virales, o dependientes de contenido transmedia. ABI, por otro lado, abusa de plantillas burocráticas que en la época Pre-IA eran entregadas a humanos, ahora la IA procesa la información en serie y produce resultados virtualmente iguales, con una tendencia a empeorar en este aspecto.

5.3.2 Co-Autoría y Deshumanización del texto

Medios como Los Tiempos y El Diario muestran un cambio súbito en tendencias de redacción; la redacción humana de la época Pre-IA se vuelve imperceptible en la época moderna. Los Tiempos pasa por un breve periodo de IA como asistente a IA como autor total, y El Diario oscila entre redacción semi-humana y redacción IA sin un aparente control de calidad. En ambos casos las métricas se estabilizan, lo que muestra una tendencia a mantenerse en este estilo de redacción por ahora.

5.3.3 La prosa Híbrida y Resistencia Editorial

Estos son los medios que se rehúsan a dar el control total a las herramientas de redacción, y al "resistirse" a la IA, imponiendo sus estilos de redacción históricos, crean una nueva huella híbrida que en cierto modo "suaviza" el impacto de los LLM.

Unitel muestra el desarrollo de esta "huella híbrida" debido a la curaduría de prompts avanzada y un fuerte control editorial que mantiene sus métricas consistentes.

El medio El Deber muestra un proceso similar, heterogéneo, de picos y valles, con artículos que reflejan automatización hasta la redacción de artículos de alta sofisticación. Se niega a entrar en los dos arquetipos previos.

Opinión se consolida como el mejor ejemplo de la resistencia de la identidad editorial. En los datos se refleja una alineación a estructuras sintácticas y algorítmicas, pero con una intervención humana posterior que dota al texto algorítmico con características históricas del diario, distanciado del resto de diarios. Un caso de estudio que probablemente merece ser analizado a fondo en el ámbito de la comunicación computacional.

5.4 Discusión y Sugerencias

El riesgo de la pérdida de diversidad cultural en el español regional boliviano es un fenómeno latente. Algunos medios han sucumbido y otros han resistido a su manera, pero todos sin duda alguna hacen uso en distinta medida de herramientas de Inteligencia Artificial.

Muñoz-Basols (2024) advierte de este riesgo cuando se deja el control de la redacción a el algoritmo, y ahora se pueden ver los resultados de dicho proceso.

Estudios similares deben tomar en cuenta la identificación de más tendencias por diario, la inclusión de más categorías y la expansión de un corpus mayor de noticias.

La metodología para encontrar artículos ha probado dotar de contenido diverso pero una estructuración más compleja debería ser capaz de sacar la misma cantidad de artículos por categoría por diario. Aun así, el presente estudio sienta las bases de un análisis de impacto en medios de alta relevancia en el ámbito nacional, y muestra tendencias claras hacia una huella algorítmica híbrida.

6. REFERENCIAS

- Beresneva, D. (2016). Computer-generated text detection using machine learning: A systematic review. En *International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems* (pp. 421–426). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41754-7_43
- Burrows, J. (2002). 'Delta': A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship. *Literary and Linguistic Computing*, 17(3), 267-287. <https://doi.org/10.1093/lc/17.3.267>.
- Dörr, K. N. (2016). *Mapping the field of Algorithmic Journalism*. *Digital Journalism*, 4(6), 700–722. <https://doi.org/10.1080/21670811.2015.1096748>
- Gutiérrez Gómez, B. (2024). Detección de autoría mediante word embeddings estáticos (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. <https://hdl.handle.net/20.500.14468/22601>
- Hashimoto, T. B., Zhang, H., & Liang, P. (2019). *Unifying human and statistical evaluation for natural language generation*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1904.02792>
- Muñoz-Basols, J., del Mar Palomares, M. y Moreno Fernández, F. (2024). El Sesgo Lingüístico Digital (SLD) en la inteligencia artificial: implicaciones para los modelos de lenguaje masivos en español. *Lengua y Sociedad*, 23(2), 623-648. <https://doi.org/10.15381/lengsoc.v23i2.28665>
- Peña-Fernández, Simón ; Meso-Ayerdi, Koldobika; Larrondo-Ureta, Ainara; Díaz-Noci, Javier (2023). "Without journalists, there is no journalism: the social dimension of generative artificial intelligence in the media". *Profesional de la información*, v. 32, n. 2, e320227. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.27>
- Seto, S., Ter Hoeve, M., De Seyssel, M., & Grangier, D. (2025). Assessing the Role of Data Quality in Training Bilingual Language Models. , 22694-22720. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2506.12966>.

Shliazhko, O., Fenogenova, A., Tikhonova, M., Mikhailov, V., Kozlova, A., & Shavrina, T. (2022). mGPT: Few-shot learners go multilingual. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2204.07580>

Valda-Flores, A. A. (2026). *Autoría fantasma: El impacto de la IA generativa en la redacción científica boliviana* (Preprint de SSRN). <https://doi.org/10.2139/ssrn.6714659>

AUTOR:

Arold Angel Valda Flores

Investigador independiente con formación interdisciplinar en Ingeniería de Sistemas, Música (Universidad Mayor de San Simón) y Comunicación Social (Universidad Privada Abierta Latinoamericana). Maneja proyectos estructurales con distintas herramientas de desarrollo de software y tecnologías digitales (Python, JS, Flutter) aplicadas a la automatización y análisis de datos. En el ámbito cultural, es autor de colecciones de rescates de patrimonio cultural y dos libros de enseñanza internacional. Actualmente, su línea de investigación se centra en la convergencia entre la inteligencia artificial generativa, la ética en la redacción científica y el impacto de las nuevas tecnologías en la identidad académica de Bolivia.

aroldvalda@proton.me

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0004-1280-5663>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=cPx7NwIAAAAJ>

Academia.edu: <https://independent.academia.edu/AroldValda>